

УДК 373

DOI 10.5281/zenodo.10867991

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN SECONDARY SCHOOL

КОЛОБАЕВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ,
*кандидат филологических наук, доцент, профессор,
Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова,
Российская академия естествознания.*

МОРОЗОВА ИРИНА КОНСТАНТИНОВНА,
*учитель,
ГБОУ СОШ № 197.*

KOLOBAEV VIKTOR KONSTANTINOVICH,
*PhD in Philology, Associate Professor, Professor,
Northwestern State Medical University named after I.I. Mechnikov,
Russian Academy of Natural Sciences.*

MOROZOVA IRINA KONSTANTINOVNA,
*teacher,
SBEI SSC No. 197.*

Данная статья посвящена вопросу возможности использования компьютерной техники в процессе обучения в общеобразовательной средней школе. Выявлены преимущества использования компьютерной техники, в том числе для восприятия и запоминания учебного материала. Приведены взаимосвязанные задачи учебных курсов и компьютеризации учебного процесса. Отмечен большой развивающий потенциал использования компьютерного обучения. Определены навыки, необходимые современному учителю для реализации потенциала информационных технологий. Сделан вывод, что использование компьютерных технологий оказывает положительное влияние как на работу учащихся, так и на профессиональный рост преподавателей.

This article is devoted to the issue of the possibility of using computer technology in the process of education in a comprehensive secondary school. The advantages of using computer technology, including for the perception and memorization of educational material, are revealed. The interrelated tasks of training courses and computerization of the educational process are presented. The great developing potential of using computer-based learning is noted. The skills necessary for a modern teacher to realize the potential of information technology are identified. It is concluded that the use of computer technology has a positive impact on both the work of students and the professional growth of teachers.

Ключевые слова: цифровые технологии, компьютер, информационные технологии, технологии обучения, компьютерные программы обучения, средняя школа.

Key words: digital technologies, computer, digital technologies of teaching, computer programs for education, secondary school.

В настоящее время одна из основных задач образования – это вхождение в современное информационное общество. Одновременно происходит информатизация образования – внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс. На уроках используются компьютерные обучающие программы, создаются компьютерные презентации, проводится компьютерное тестирование, учащиеся ищут необходимый материал в Интернете. Приоритетным является воспитание человека, компетентного в области информационно-коммуникационных технологий, умеющего осваивать образовательное пространство, владеющего методами и приёмами саморазвития, самовоспитания, приёмами умственной деятельности, позволяющими самостоятельно рассуждать и творчески мыслить. Основная цель информатизации образовательного пространства – повышение эффективности и качества образования, формирование информационной культуры как основы информатизации общества в целом. В формировании таких качеств личности значительную роль играют цифровые методы обучения. В условиях среднего школьного образования особое место занимают компьютер и медиапроектор, позволяющие быстро и наглядным образом представить новый материал или новое задание.

Современная цифровая техника, в частности компьютерная, – это учебное средство, помогающее решать не только математические задачи, но и трудно поддающиеся формализации учебные проблемы по разным предметам. Благодаря использованию таких средств в учебном процессе расширяются возможности познания, интеллектуальные и творческие способности личности.

Ещё в конце XX в. методисты начали заниматься поиском рациональных путей использования компьютера для обеспечения наиболее благоприятных условий усвоения учащимися программного материала и повышения интереса к учебным предметам (Н.Н. Алгазина, И.Б. Ларина, З.П. Ларских, Г.И. Пашкова, О.И. Руденко-Моргун, Л.В. Савельева, Т.В. Стрыгина и др.). В работах, посвящённых данному исследованию, компьютер рассматривается как средство обучения, использование которого связано со специальным подходом к организации теоретического и практического материала. Специальная компоновка теоретического и практического материала, способы его структурирования и подачи призваны реализовать в наиболее полном виде образовательные, развивающие и воспитательные функции обучения.

Принципиальное новшество, вносимое компьютером в образовательный процесс – интерактивность, позволяющая развивать активно-деятельностные формы обучения. Именно это новое качество позволяет надеяться на эффективное, реально полезное расширение сектора самостоятельной учебной работы [7, с. 6].

В данной статье рассматривается вопрос о возможностях использования компьютера в процессе обучения в общеобразовательной средней школе.

Исследования, проведенные педагогами-практиками и психологами, выявили положительные моменты использования информационных технологий в качестве инструмента оптимизации процесса обучения [9].

По данным современных исследований, в памяти учащихся остается примерно 1/4 часть услышанного материала; 1/3 часть увиденного; 1/2 часть услышанного и увиденного одновременно: 3/4 части материала, если ученик вовлечен в активные действия в процессе обучения [3, с. 74].

Таким образом, использование компьютерной техники позволяет объединить все вышеперечисленные условия восприятия и запоминания учебного материала. А именно:

- Компьютерные средства позволяют предъявлять учебный материал в доступной школьникам визуальной форме с использованием цвета, графического обозначения материала, анимации;

- Использование компьютерных технологий при подаче нового или повторения пройденного материала привлекает внимание учащихся, повышает мотивацию;

– Предъявление на экране компьютера заданий в графическом, игровом или анимационном виде вызывает у учащихся интерес к учебному материалу и обеспечивает их включение в деятельность по его усвоению, использование компьютера делает этот процесс более продуктивным, поскольку способствует переходу от наглядно-образного (клипового) мышления к теоретическому (понятийно-логическому);

– Компьютерные средства поддерживают мотивацию учащихся поощрением за правильное решение учебных задач, что является стимулом познавательной активности, предоставляемый объём самостоятельной работы ориентирует учащихся на активную позицию по отношению к изучаемому материалу, формирует осознанное отношение к учению, после работы за компьютером школьники с интересом выполняют разнообразные задания;

– Самостоятельное регулирование учеником темпа работы на компьютере и количества решаемых учебных задач позволяет ему приобрести уверенность в своих силах и знаниях;

– Компьютер всегда объективен в оценке результатов, после работы с программой на экран выносятся ошибки, допущенные при выполнении задания и при выборе правила;

– Компьютер предоставляет возможность исправить допущенные ошибки;

– Применение компьютерных средств позволяет в полной мере реализовать индивидуально-дифференцированный подход в обучении, в компьютерные программы заложен большой массив практического материала, дифференцированного по вариантам и степени трудности, для дальнейшего развития умственной деятельности учащихся с высоким уровнем обученности используются упражнения повышенной трудности и большего объёма;

– Использование компьютерных тестов и диагностических комплексов позволяет учителю за короткое время получать объективную картину уровня усвоения изучаемого материала и своевременно корректировать процесс дидактического воздействия, пошаговый контроль предоставляет учителю возможность подобрать и предложить ученику индивидуальные задания для дальнейшей работы корректирующего характера [6].

Соединив задачи учебных курсов с задачами компьютеризации учебного процесса, Осин А.В. выделяет четыре взаимосвязанные задачи:

1. Предметная задача – формирование у учащихся научного понятия «процесс»; установление связей между научными явлениями; фиксация результатов наблюдений за научными явлениями.

2. Надпредметная задача – развитие общеучебных умений (способность анализировать, выделять существенные характеристики, работать с полученной информацией, творчески подходить к проблемной ситуации).

3. Инструментальная задача – формирование навыка работы с информационными носителями; осуществление поиска дополнительной информации; представление информации в виде таблиц, схем и диаграмм; составление и исполнение алгоритмов; работа с текстом; самостоятельный поиск заданной программы.

4. Коммуникативная задача – коллективное обсуждение задач и современный поиск способов их решения; организация сотрудничества не только учащихся друг с другом, но и каждого учащегося с компьютером [8].

Следует отметить и тот факт, что использование информационных технологий позволяет усилить мотивацию учения благодаря не только новизне работы с компьютером, которая сама по себе нередко способствует повышению интереса к учебе, но и возможности регулировать предъявление задач по трудности, поощряя правильные решения, не прибегая при этом к нравоучениям и порицаниям [5, с. 31].

В современных условиях для реализации потенциала информационных технологий учителю необходимо владеть умениями практического использования новых информацион-

ных технологий в педагогической деятельности, обладать критическим мышлением, уметь мобильно интегрировать и компоновать знания по педагогической информатике, возрастной психологии, точно выбирать из педагогического арсенала наиболее эффективные методы обучения и гибко применять их. Всё это способствует не только всестороннему развитию личности учителя, совершенствованию его педагогического мастерства, включению в творческую деятельность и научно-педагогические исследования, но и повышению профессионализма, компетентности педагога, его способности решать профессиональные педагогические задачи с привлечением новых технологий [1, с. 4-5; 2, с. 49].

Для полноценного использования компьютера как средства деятельности и для включения в работу учащихся, организованную с помощью программирования, школьники должны уметь оперировать символами (знаками), обобщёнными образами, т.е. иметь развитое логическое мышление, творческое воображение и определённый уровень развития произвольных действий.

Использование компьютерного обучения имеет большой развивающий потенциал, который заключается в том, что оно тренирует память, логику, развивает координацию движений, формирует умение планировать свою деятельность и находить информацию, необходимую для решения поставленных задач. В результате такой работы происходит развитие логического мышления и овладение логическими действиями, такими как:

- Синтез, позволяющий понять смысл того, что хочет донести учитель и осознать значение тех конструкций, с помощью которых осуществляется последовательность команд при организации процесса познания;
- Анализ, оказывающий влияние на развитие умения дробить учебную задачу на более мелкие составляющие;
- Планирование, помогающее определить траекторию пошагового решения учебной задачи;
- Обобщение, способствующее закреплению умения найти общий способ решения однотипных задач [4].

Из вышесказанного можно сделать вывод, что применение в учебном процессе компьютерного обучения позволяет существенным образом повысить эффективность образовательного процесса, обуславливает новые методы и организационные формы учебной работы, а также положительно сказывается на деятельности учащихся на уроке. Однако не следует деятельность на уроке сводить лишь к работе с компьютером. Исследования учёных, наблюдение за учебным процессом, апробация программно-педагогических средств в школе показывают, что одним из путей достижения наилучших результатов в обучении является разумное сочетание традиционного и компьютерного обучения. Это поможет оптимально подойти к проектированию системы обучения и грамотно сочетать работу на компьютере с другими видами деятельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании. М.: Издательский центр мир, 2007. 192 с.
2. Елгондина М.Б., Омиржанова Ж.М., Ногайбаева М.О. Интерактивные методы обучения в процессе организации самостоятельной работы студентов // Психология и педагогика: Методика и проблемы практического применения. Сборник материалов I Международной научно-практической конференции. Часть 2 г. Новосибирск, 29 апреля, 26 мая 2016 г. Новосибирск: Центр развития научно-сотрудничества. 6 с.
3. Казарина Т.М. Использование компьютера в учебно-воспитательном процессе // Современные педагогические технологии. 2009. С.73-76.

4. Кашлев С.С. Интерактивные методы обучения. Минск: ТетраСистемс. 2011. 224 с.
5. Кравченя Э.М. Информационные и компьютерные технологии в образовании. Минск: БНТУ. 2014. 92 с.
6. Морозова И.К., Колобаев В.К. Использование системы управления обучением UZTEST для организации и проведения контроля по математике в средней школе // Информационно-инновационные технологии в педагогике, психологии и образовании. Сборник статей Международной научно-практической конференции 1 ноября 2017 г. 2017. Часть 2. С. 42-47.
7. Осин А.В. Мультимедиа в образовании: контекст информатизации. М.: Агентство "Издательский сервис". 250 с.
8. Осин Ф.В. Образование и компьютер // Вестник образования. 2003. №13. С. 16-23.
9. Бавина П.А., Чурилина И.Н., Егорова Е.В. Современные технологии профориентационного обучения в концепции Work based learning // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения: сборник материалов L международной научно-практической конференции. Новосибирск, 29 апреля, 26 мая 2016 г. Часть 2. 168 с.

© Колобаев В.К., Морозова И.К., 2024.